

TARIXIY MANBALARDAGI ČÄRIG ISTILOHI XUSUSIDA

Dustmurodov Ma’rufjon Mansur o’g’li

filologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18013969>

Annotatsiya. Turkiy xalqlar shonli kechmishining ajralmas qismi bo’lgan Qoraxoniylar davrida adabiy manbashunoslik va lingvistik jihatdan muhim ahamiyatga ega bo’lgan bir qancha asarlar yaratilgan. Xususan, Yusuf Xos Hojib Bolasog’uniy qalamiga mansub “Qutadg’u bilig” asari mazkur paytda yaratilib, jonli so’zlashuv tili, unga xos bo’lgan leksik imkoniyatlar orqali davr muhiti, ijtimoiy-iqtisodiy hayot, ma’muriy-harbiy boshqaruv, qolaversa, madaniy sohalarida muhim ma’lumotlarga boy bo’lgan tasavvur uyg’ota oladi. Xususan, hozirgi o’zbek adabiy tilida nofaol qatlam elementi o’laroq, faqatgina badiiy-tarixiy uslubdagi matnlarda ko’zga tashlanadigan “qo’shin, lashkar” ma’nolaridagi čärig leksemasi “Qutadg’u bilig” asarida ko’p marta tilga olinadi. İlk marta qadimgi ko’kturkcha bitiglarida ko’zga tashlangan bu leksema eski turkiy va eski o’zbek adabiy tiliga oid manbalarda faol tilga olinishi o’laroq, turkiylarning harbiy tarixi bo’yicha bir qancha ma’lumotlarni o’zida jamlay olgan. Ushbu harbiy sohadagi istilohning semantik-funksional, shuningdek, etimologik jihatlarini yoritish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tayanch so’zlar. “Qutadg’u bilig”, eski turkiy til, qadimgi turkiy til, qoraxoniylar.

Dastavval qadimgi turkiy bitigtoshlarda “qo’shin, lashkar” ma’nolarida tilga olingan čärig istilohi tarixiy manbadalardan ilk bor Kuli Cho’r va Mo’yun Cho’r matnlarida ko’zga tashlanadi: “*Sünüş bolsar čärig itär ärti* – Urush bo’lganda qo’shin (u) yetakchilik qildi” (KCh, 9); “*Şip başiña: tägi: čärig itdim* – Ship boshigacha qo’shin tortdim” (MCh, 15). H.Eren “čärig qadimgi turkiy tilda “askar”, čäri başi (yoki cherig begi) “lashkar boshi” ma’nosini anglatishini, hozirgi kunda esa čäri başi “lo’lilar boshlig’i” ma’nosini anglatishini yozadi. Tadqiqotchi čärig istilohining dastlabki ma’nosi “askar yoki qo’shin” ekanligini ta’kidlab, u ham M.Ryasenen kabi so’zning o’zagini “jang qilmoq” ma’nosidagi čär asosiga bog’laydi”¹. J.Kloson esa istilohni “jangdagi qarama-qarshi tomon (chiziq)lar” ma’nosida izohlaydi.

Istiloh “Qutadg’u bilig”da tilga olinadi: “*Yüräksiz kişilär čärig artatur* – Qo’rqoq kishilar lashkarni buzadilar” (QBK, 121₁₃). “Bitiglarida alohida qo’llangan *sü* va *čärig* istilohlari Qoraxoniylar davri hamda uyg’urcha matnlarda *sü čärig* va *čärig sü* juft so’zi shaklida qo’llanadi”². Ushbu istiloh keying davr turkiy sulolalar harbiy tizimida ham faol ishlatilgan. Jumladan, “Buxoro xonligida nomuntazam [qo’shin](#) qora čärik istilohi bilan yuritilgan. čärik asosan, otliq, qisman piyoda qismlardan tashkil topgan. čärik o’nlik, yuzlik, minglik va tumanlarga taqsimlangan va ularga *o’nbegi*, *yuzbegi*, *mingbegi* va *tumanbegi*lar sardorlik qilgan. Usmoniylar davrida jangda asirga olingan va maxsus tarbiyalangan nasroniy o’smirlardan tuzilgan alohida muntazam harbiy qism tarixda *yäni čäri* (yanichar) – “yangi qo’shin” nomi bilan [shuhrat](#) topgan”³. Shuningdek, mo’g’ulchada *čärig*, mo’jor (vengr)chada *säreg*, serbchada *šäreg*, polyak tilida *szäreg*, ruminchada *šireág*, forsiychada *čarič*, gurju tilida *řari*, ruschada *сережа* so’zlari mavjud bo’lib, umumiy ma’noda “harbiy tuzilma”ni anglatadi. Qo’miq tilida

¹ Eren H. *Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü. 1. Baskı.* – Ankara, 1999. – S. 86-87.

² Rahmeti A.R. Yusuf Has Hacip – Kutadgu Bilig I. – S. 38.

³ Bu uchub qarang: <https://uz.wikipedia.org/wiki/Cherik>

cheriv istilohidan ism yasalishi ham faoldir: *Cherivmirza*, *Cherivxan Cheruvxan*⁴. O‘zbek tilining etimologik lug‘ati (turkiy so‘zlar)da bu istiloh mavjud emas. Aytish lozimki, bitigtoshlarga ko‘ra “cherig, qo‘shin yig‘il(moq)” ma‘nosini ifodalashda “yig‘moq, to‘plamoq” semasini anglatgan *tär-* so‘zidan yasalgan *täiril-* istilohi qo‘llangan: *yazida on tümän sü täirilti* – Yaris dashtida o‘n tuman lashkar yig‘ildi” (To‘n, 36). *täiril-* derivati anglatgan ma‘no eski turkiy tilda *yüyil-* leksemasi bilan ifodalangan (ДТС, 265).

Istiloh haqida dastlabki fikrlarni ilgari surgan M.Ryasenen so‘zning o‘zagini hozirgi turkiy tillardan misollar keltirish orqali ochib berishga harakat qilgan. Olim so‘zning asosini hozirgi bir qancha turkiy lahjalarda ham mavjud bo‘lgan “jang qilmoq” ma‘nosidagi *čär* asosiga bog‘laydi⁵. G.Dyorferning “Hozirgi forschadagi turkcha va mo‘g‘ulcha o‘zlashmalar so‘zligi”da ushbu istiloh “zaxiradagi qo‘shin, mirshab” ma‘nolarida izohlangan va u S.Malov tomonidan *čär*ning qadimiy hind tiliga bog‘lanishiga qo‘shilmaydi⁶. M.Nalbant *čärig* ning genezisini qadimgi turk tilidagi *tar-/tär-*, *čär-/čiz-/cär-*, *yar-/yür-*⁷ – “chizmoq, bir qator qilib tizmoq” fe‘llari bilan bog‘laydi va istilohni proto turkcha *čär-/čiz-* bilan aloqador shaklda izohlashga harakat qiladi. Haqiqatdan ham, ushbu qarash nisbatan asosli bo‘lishi mumkin. Chunki hozirgi bir qancha turkiy tillar, jumladan, o‘zbek tilida ham umumiy bir so‘zning taraqqiy etgan hosilalari bo‘lmish *ter-*, *tiz-*, *chiz-* fe‘llari borki, ular umumiy ma‘noda “kimsa yoki narsalarni birin-ketin yonma-yon qilib termoq, qatorlashtirmoq, saflamoq” ma‘nosidadir (O‘TIL, IV, 75, 85). *t~ch*, *r~z*, *y~ch*, *t~y* (*j*) fonetik o‘zgarishi ko‘pgina turkiy tillar, xususan, o‘zbek tili uchun ham xos. Jumladan, bu o‘zgarishni *xachir* > *xatir*, *ko‘r* > *ko‘z*, *yolchi* > *cholchi*, *yo‘q* > *jo‘q*, *tirtiq* > *yirtiq* so‘zlarida kuzatish mumkin. Demak, *čärig* termini qadimgi turkiy tilda “termoq” ma‘nosini anglatgan va *ter*ning ibtidoiy shakli bo‘lgan *čär-* fe‘lidan hosil bo‘lgan va “cherilgan, terilgan (askarlar)” ma‘nolarini anglatgan bo‘lishi ehtimoldan holi emas. Qolaversa, “Devonu lug‘otit-turk”da *čärik* (o‘g‘uzchaga ko‘ra) “askar, urush safi” (DLT, I, 144-29) va “biror narsaning qarama-qarshi tomoni” (DLT, I, 369) sifatida izohlanadi. “Bu yerda *čärik* urushayotgan ikki tomonning nomidir, chunki ular jangda qarama-qarshi turadi”. Lug‘atda *čärgäšdi* – “saf tortishdi” (DLT, II, 243) va *čärlik(dä)* – “ro‘para(sida)” (DLT, I, 312) leksemalari mavjud bo‘lib, ushbu so‘zlar ma‘no hamda vazifa jihatidan *čärik* istilohi bilan aloqadordir va bu so‘zlar (*čärik*, *čärlik*, *čärgäšdi*)ning umumiy *čär* o‘zagidan shakllanganini sezish qiyin emas. Qo‘miq tilida ham *cher* va *cheriv* leksemalari mavjud bo‘lib, *cher* – “juft”, *cheriv* – “qo‘shin, lashkar” ma‘nolarini ifodalaydi. Ba‘zi olimlar *čärig* istilohining kelib chiqishini sanskritcha *ksatrika* “qo‘shin, lashkar” so‘ziga bog‘lashadi. Ushbu qarash bir qadar asosli bo‘lishi mumkin, chunki qadimgi turkiy tilda sanskritcha *maqarač* (*maxaroja*), *išbärä* (*(i)shivara*) kabi istilohlar faol iste‘molda bo‘lgan. Lekin, bizningcha, *čärig* istilohining ildizlarini turkiy til bilan bog‘lash to‘g‘riroqdir.

Hududiy jihatdan keng mintaqalarni o‘z qo‘l ostiga birlashtirishda turkiy sulolalar, xususan, Qoraxoniylarning harbiy ishdagi mahorati, bilimi, jang san‘ati borasidagi puxta tayyorgarligi va intizomli qo‘shinga egaligi yetakchi rol o‘ynagan bo‘lsa, zabt etilgan bepoyon hududlar, turmush tarzi turlicha qabilalar va urug‘lar uyushmasi, tobe hukmdorlarni itoatda tutib turish ehtiyoji ularning oldiga qat‘iy boshqaruv tizimini tashkil qilish masalasini ko‘ndalang

⁴ Бамматов Б.Г. Гъажиагъматов Н.Э. Кумыкско-русский словарь. – Магъачкъала, 2011. – С. 340-341.

⁵ Räsänen M. Versuch Eines etymologischen ... – S. 106.

⁶ Doerfer G. Türkische und mongolische Elementen in Neupersische. Bd. II. – Wiesbaden, 1965. – P. 65-70.

⁷ Mehmet Vefa N. çerig/çeri sözcüğünün kökeni ve kök ailesi. Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2008 – S. 109-116.

qo‘ygan. Ushbu vazifa davlat quruvchilari va boshqaruvchilari tomonidan yuksak darajada amalga oshirilgan bo‘lib, bu jihat qoraxoniylarning o‘ziga xos harbiy boshqaruv hamda idora usulining barcha jabhalarini qamrab olgan harbiy-ma‘muriy tizimni qadim Turk xoqonliklaridan meros qilib olgan va uni takomillashtirgan.